

Оксана КАРАБІН

доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри інформатики та методики її навчання,
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка,
м. Тернопіль, Україна

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Анотація. У статті проаналізовано теоретичні аспекти формувального оцінювання в процесі професійної освіти. Обґрунтовано стратегію формувального оцінювання освітніх досягнень майбутніх фахівців із врахуванням освітньої мети, цілей, завдань щодо формування професійно значущих якостей суб'єктів освітньої діяльності, розвитку фахового потенціалу кожного індивідуума, набуття практичної готовності до виконання навчальної діяльності. Розкрито багатofакторність онлайнових цифрових платформ, вебсервісів, застосунків, які сприяють плановому оцінюванню освітніх досягнень суб'єктів навчальної діяльності, отриманню зворотного зв'язку, адаптації власної діяльності із врахуванням індивідуальних потреб усіх учасників освітнього процесу.

Ключові слова: освіта, професійна підготовка, професійна діяльність, освітній процес, майбутні фахівці, формувальне оцінювання.

Abstract. The article analyzes the theoretical aspects of formative assessment in the educational process of future specialists. The importance of the strategy of formative assessment of educational achievements of future specialists is substantiated, taking into account the educational goal, goals, tasks for the formation of professionally significant qualities of subjects of educational activity, the development of the professional potential of each individual, practical readiness to perform educational activities. The multifactorial nature of online digital platforms, web services, and applications that contribute to the planned assessment of subjects of educational activity, receiving feedback, and adapting one's own activities, taking into account the individual needs of all participants in the educational process, is revealed.

Keywords: education, professional training, professional activity, educational process, future professionals, formative assessment.

Постановка проблеми та її актуальність. У сьогоdnішніх реаліях трансформації національної освіти з урахуванням концептуальних ідей і передового педагогічного досвіду актуалізуються освітні стратегії педагогічних підходів до оцінювання результатів навчальної діяльності майбутніх фахівців, розроблення інноваційних методик, задіяння дидактичних прийомів щодо успішного спрямування й упровадження основних завдань закладів освіти. Аналіз проблеми інновацій в освіті засвідчив активізацію наукових пошуків шляхів упровадження формувального оцінювання в навчально-виховний процес майбутніх фахівців відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», що посилює теоретико-методологічні засади функціонування системи підготовки майбутніх фахівців, сприяє удосконаленню методологічного підґрунтя, оновлення потенціалу системи практичного оцінювання, спрямованого на примноження професійних компетентностей і відповідного кваліфікаційного рівня, «необхідних для професійної діяльності за певною професією у

відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар'єрного зростання впродовж життя» [1; 3; 4; 7].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Концептуальні засади формування оцінювання в навчально-виховному процесі закладів освіти, актуальність означеної проблематики розкриваються у дослідженнях зарубіжних науковців П. Бласс (Paul Black), Д. Віліам (Dylan William), Л. Грінстайн (Laura Greenstain), Л. Ейнсворт (Larry Ainsworth), М. Тойвола (Marika Toivola), У. Харлен (Wynne Harlen) та ін.; філософські засади використання методів контролю, технологій формування оцінювання розкриваються в психолого-педагогічних працях українських науковців О. Бабкова, В. Бикова, В. Вембер, Р. Горбатюка, Р. Гуревича, Л. Кабан, Т. Канівець, В. Лапінського, М. Лапчик, С. Овчарова, С. Полюги, В. Радула, Л. Романишиної, К. Стадниченко та ін.; теоретичні і методичні засади формування оцінювання в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців розкриваються в роботах Е. Бажміної, Н. Бакуліної, В. Бикова, Б. Бовича, О. Буйдіної, І. Булах, Л. Ващенко, В. Вембер, М. Газдик, М. Гладуна, А. Гривко, Н. Дементієвської, Л. Зеленської, І. Зязюна, І. Калініної, О. Кузьмінської, А. Криворучко, О. Локшиної, Л. Михайленко, Н. Морзе, О. Онопрієнко, С. Семерікова, Н. Софій, О. Спіріна, С. Стрижака, О. Фідкевич, О. Шаповалової, Н. Шиян, Г. Шмигер, О. Щербак та ін.

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні та дослідженні значимості формування оцінювання як інструмента вимірювання якості освітнього процесу професійної підготовки майбутніх фахівців.

Виклад основного матеріалу. Нині формувальне оцінювання як інструмент вимірювання якості освітнього процесу, успішного розв'язання завдань освіти, планування розвивального освітнього середовища, оптимізації траєкторії викладання й навчання, мобільності оцінювання та рефлексії враховує важливість взаємозв'язку цілі, мети, завдань, принципів, методологічних підходів, функцій, методів, технологій, форм, прийомів, засобів, педагогічних і цифрових інструментів, компонентів для здійснення зворотного зв'язку.

Метою формування оцінювання є адаптування, діагностика, моніторинг освітнього процесу для забезпечення постійного зворотного зв'язку між усіма учасниками освітнього процесу, покращення результатів навчання, обміну інформацією в рамках освітнього закладу, поліпшення взаєморозуміння та співробітництва. У вироблені стратегії формування оцінювання важливими є: обумовлення критеріїв оцінювання; вибудовування комунікації між усіма учасниками освітнього процесу; посилення зворотного зв'язку; відстеження та моніторинг освітніх досягнень; спонукання до досягнення успіху, підвищення самоконтролю; спрямованість вмотивованих установок на самоактуалізацію, самовдосконалення.

Упровадження формування оцінювання в навчально-виховний процес професійної підготовки майбутніх фахівців ураховує освітні завдання щодо формування професійно значущих якостей суб'єктів освітньої діяльності, розвиток фахового потенціалу кожного індивідуума, набуття практичної готовності до виконання навчальної діяльності. Відтак, філософія формування оцінювання передбачає:

– актуалізацію мотивації та адаптування до освітнього процесу, розуміння стратегії формування оцінювання, особистісних можливостей та перспектив;

- оволодіння критичним мисленням, спрямованість на вибудовування успішної індивідуальної освітньої траєкторії;
- з'ясування потенціалу аналітичного інструменту оцінювання та перспектив досягнення на кожному із етапів навчання;
- моніторинг набуття майбутніми фахівцями умінь і навичок, професійних компетентностей, а також планування й коригування очікуваних результатів;
- удосконалення відстеження індивідуального прогресу навчання, моніторинг власної освітньої діяльності із метою посилення й зростання компетентнісних умінь і навичок, розвиток професійних характеристик, постійне удосконалення професійної майстерності та оволодіння фаховими надбаннями щодо професійної діяльності.

У стратегії формульованого оцінювання освітніх досягнень майбутніх фахівців доцільним є використання таких методів й прийомів: метод аперцепції-інтерації, взаємонавчання, евристика, абстрагування, створення спеціальних ситуацій, проблематизація, студія активного випадку, оцінка співбесіди, мозкова атака, сократівський семінар, метод контрольних запитань, однохвилинне есе, міні-тренінг, аналіз помилок і колізій, ділова (імітаційна) гра [5].

Тенденція упровадження формульованого оцінювання буде цілісною з використанням цифрових технологій як альтернативної форми зворотного зв'язку: Classtime, Microsoft Teams, Mentimeter, Kahoot!, Quizlet, Google Forms, Quizizz, Poll Everywhere, Socrative, Triventy, LearningApps, Canva, Flippity; віртуальних дошок: Padlet, Miro, Twiddla, Microsoft Whiteboard, Jamboard, IDroo, Trello, Linoit, Realtimeboard; інтелеккарт: Coggle.it, Mindomo, Bubl.us, Mind maps, MindMeister) тощо [2; 6].

Варто зазначити, що багатофакторність онлайн-цифрових платформ, вебсервісів, застосунків сприяє об'єктивності планового оцінювання суб'єктів навчальної діяльності, отриманню зворотного зв'язку, адаптації власної діяльності із врахуванням індивідуальних потреб усіх учасників освітнього процесу.

Висновки. Формульоване оцінювання як інструмент вимірювання якості освітнього процесу забезпечує неупереджений зворотній зв'язок, уможлиблює процес вибудовування в суб'єктів освітньої діяльності особистісно-індивідуального досвіду корекції процесу власного навчання, зумовлює академічну успішність здобувачів освіти, спрямовує зусилля здобувачів освіти на досягнення бажаних результатів навчання, сприяє вибудовуванню стратегії оцінювання, визначає діагностику контрольної-оцінювальної діяльності суб'єктів освіти, умотивовує до якісної професійної готовності й сформованості професійної компетентності. Зазначимо, що використання стратегії формульованого оцінювання в освітньому процесі професійної підготовки майбутніх фахівців є ефективною технікою оцінювання, відстеження особистісного прогресу для мотивування, спонукання, коригування освітньої діяльності, приведення до самопізнання й саморозвитку.

Список використаних джерел

1. Бажміна Е. А. Формувальне оцінювання: цілі, умови, принципи та структура. *Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Педагогічні науки*. 2021. № 4. С. 130–137.
2. Дементієвська Н. Формуюче оцінювання в курсі допрофільної підготовки за програмою Intel «Шлях до успіху». *Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах*. 2012. № 2. С. 60–69.
3. Закон України «Про вищу освіту» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>.
4. Закон України «Про освіту» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.
5. Карабін О. Й. Особливості сучасного стану інформаційного середовища в вищих навчальних закладах. *Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія : Педагогічні науки*. 2009. Вип. LII. С. 440–443.
6. Карабін О. Й., Шуль М. В. Формування цифрових компетентностей здобувачів освіти в контексті Нової української школи. *Інноваційна педагогіка*. 2020. Вип. 29, т. 1. С. 140–144.
7. Bennett R. Formative assessment: a critical review. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 2011. vol. 18, № 1. P. 5–25.